

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA KOMIL INSON G‘OYASI THE IDEA OF A PERFECT MAN IN THE WORKS OF ALISHER NAVOY

Raximov Sherbek Kamolovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti Maxsus fanlar sikli
o‘qituvchisi, mayor
rahimovserbek305@gmail.com

Anotasiya: Mazkur maqolada buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida komil inson g‘oyasi, komil insonga xos sifat va xislatlar to‘g‘risida ma’lumotlar ilmiy yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, komil inson, insoniy fazilatlar, ahli ma’ni.

Annotation: In this article, in the works of the great thinker Alisher Navoi, information about the idea of a perfect person, qualities and characteristics of a perfect person is scientifically explained.

Key words: Alisher Navoi, a perfect person, human qualities, ahl mani.

Buyuk o‘zbek shoiri va mutafakkiri Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning ijodiyoti va ijtimoiy faoliyati insoniyat va ma’naviyatga, el-yurtga xizmat qilishning betakror namunasi. *Alisher Navoiy asarlarida hamisha ma’naviyat va ma’rifat ruhi ufurib turadi. Komil inson g‘oyalari ilgari suriladi. Navoiy o‘zining shoh asari “Xamsa”ning “Farhod va Shirin” dostonida ham shu kabi insoniy xislatlarni ilgari suradi. U Farhod obrazida insonga xos bo‘lgan eng ulug‘ fazilatlarini yoritib beradi. Farhod oliyjanob, mehnatsevar va vatanparvarlik ruhida ulg‘ayish bilan birga chin ma’nodagi inson sifatida tasvirlanadi.*

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev Qozog‘istonda Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida: *“Buyuk faylasuf va insoparvar shoir Alisher Navoiyning ijodiy merosi nafaqat o‘zbek xalqiga, balki butun dunyoga tegishli noyob boylikdir. Navoiy asarlari XVI asrdayoq italyan va nemis tillariga tarjima qilingan bo‘lsa, bugungi kunda dunyoning deyarli barcha tillarida yangramoqda. Asrlar davomida hayotning o‘ziga xos ensiklopediyasi bo‘lgan uning ijodi millionlab insonlarni hayratga solib, ruhlantirib kelmoqda”* – deya ta’kidladi. [Mirziyoev Sh. Qozog‘istonda Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida so‘zlagan nutqidan. 2024 yil 8 avgust]

Komil inson – milliy g‘oyaning asosiy tamoyillaridan biri. Komil inson g‘oyasi va uni amalga oshirishga bo‘lgan intilish insoniyat sivilizasiyasining ma’no-

mazmunini tashkil qiladi. Komil inson haqidagi ta'limot insonning ma'naviy, axloqiy, intellektual va jismoniy nuqtai nazaridan yetuklik darajasiga ko'tarilishini ko'zda tutadi. Yurtimizda komil insonni voyaga yetkazish masalasiga azaldan katta e'tibor bilan qaralgan. Shuning natijasi o'laroq tariximizda o'zining ma'naviy fazilatlari, jismoniy imkoniyatlari bilan jahon ahlini hayratga solgan buyuk barkamol insonlar ko'plab yetishib chiqqan. Ular qoldirgan boy ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, ma'naviy meros xalqimizning bebaho mulkiga aylangan.

Buyuk ajdodimiz Alisher Navoiy bir qit'asida "Kamol et kasbkim" deya da'vat qilganida komil inson uchun zarur bo'lgan ko'p xususiyatlarni egallashni nazarda tutgan. Alisher Navoiy qayd etganlaridek, inson o'zini hirs, ta'ma, nafs, g'aflat, nodonlik, yovuzlik kabi illatlardan poklamasa, u hech qachon komil inson bo'la olmaydi.

Alisher Navoiy komil insonni ahli ma'ni kishilar deb bilgan. Ahli ma'ni – fikrli odamlar, degan ma'noni anglatadi. Fikrsiz xaloyiqning ongida ma'ni chuqurligi bo'lmaydi. Fikrlash haqiqatni anglashga intilishni ifodalaydi. Hamma ham chuqur va mantiqli fikrlash, mustaqil mushohada yuritish qobiliyatiga ega emas, shuning uchun barcha ham komil inson bo'la olmaydi. Komil insonda, avvalo axloqiy ong rivojlanadi, odam va olam taqdiriga vijdon bilan qarash qobiliyati shakllanadi [<http://oyina>. Komil inson maqolasi. 03.07.2023].

Alisher Navoiy komil inson g'oyasiga o'z asarlarida qayta-qayta murojaat qilgan. Uning "Hayratul-abror" dostonida yetuk shaxsning ma'naviyatidagi ezgulik, saxovat, soflik, hayo, muruvvat, andisha, adab, kamtarlik, sadoqat, qanoat, rostgo'ylik, insof, adolat, bag'rikenglik singari fazilatlar ta'riflanib, ruhiy kamolot yo'llari tahlil etilgan. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, har qanday jamiyatda komillikning eng asosiy belgisi insonning ezgulikka, ijtimoiy baxt-sodatga, insonparvarlik g'oyalariga munosabatida hamda ularga asoslangan amaliy faoliyatida namoyon bo'ladi, ya'ni jamiyatning umumiy rivojiga, insoniyat sivilizasiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan komillik mezoni shaxsning barkamolligi orqali jamiyatni farovon qilishdan iborat bo'lgan.

Navoiy ijodining markazida inson turadi. Allomaning nazaridagi inson ijodkor, qobiliyatli, bilimli, sabr-qanoatli, rostgo'y adolatli, halol, insofli mehnatsevar va kamtarlik kabi insoniy fazilatlarga ega bo'lgan shaxs.

Navoiyning fikricha, Allohning irodasi bilan tog'u toshlar, o'simliklar dunyosi, dengiz va okeanlar, bir so'z bilan aytganda butun borliq yaratilgan. Ammo hazrati inson bu mo'jizalarning eng asosiysidir. Shu tufayli dunyodagi barcha noz-ne'matlar, yaxshi narsalar inson uchun yaratilgan. Aql-farosat sohibi bo'lgan inson bu

imkoniyatlardan oqilona foydalanishi lozim. Boshqacha aytganda, inson aql farosati, tafakkuri, muomala madaniyati, o'zini tutishi, tevarak-atrofga bo'lgan munosabati bilan boshqa tirik mavjudotlardan farq qiladi. Mutafakkir "Nasoyimul muhabbat" asarida avliyolarga xos bo'lgan 16 ta sifatga, ya'ni tavba, halol luqma bilan ovqatlanish, o'z kasbi bilan kun o'tkazish, shariatga rioya etish, tariqat odobini saqlash, kamsuqumlik, farzandlari va xizmatkorlariga qo'pollik qilmaslik, chuchuk tilli, rahmdil, saxiy va mard bo'lish, ilmlilik, xushxulqlik, rozi-rizolik bilan kun kechirish, sabrli, sadoqatli va vafoli bo'lish, riyozat chekishdan qo'rqmaslik xislatlariga alohida e'tibor qaratgan.

Alisher Navoiy insonga hayotdagi faoliyatiga, kasbi-koriga, foydali ishlariga qarab baho bergan. Allomaning barcha asarlarida komil insonga xos sifatlar yoritib berilgan. Jumladan, odob to'g'risidagi fikr-mulohazalari e'tiborga loyiq. Odobli kishi ochiq yuzli, xushmuomala, istarasi issiq va yoqimli bo'ladi. Bunday inson doimo izzat-hurmatga loyiq. Yutuq va erishilgan natijalar odob orqali kelishi, obro' misqollab yig'ilishi va botmonlab to'kilishi mumkinligi hayotning sinovidan o'tgan haqiqatdir. Shuningdek, mutafakkirning komil insonga xos g'oyalaridan biri qo'li ochiqlik, saxiylikdir. "Karam – bir jabrlanganning qattiqchilik yukini ko'tarmoq va uni o'sha qiyinchiliklardan qutqarmoq. Karam – birovning mashaqqat tikanining og'irligini ko'tarmoq va u tikan uchidan gulidek ochilmoq va o'sha qilgan ishlarni tilga keltirmaslik, og'ziga olmaslik, kishiga minnat qilmaslik va uni yuziga solmaslikdir". [Alisher Navoiy. "Mahbubul qulub". Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 14-jild. –T.: 1998]

Himmatli kishilar xalqning orasida obro'ga sazovor bo'ladi. Alloma odamlarni insofli, saxovatli, adolatli, ahil va karomatli bo'lishga, bir-biriga yordam berishga da'vat etadi. Mutafakkir ehsonni ulug'lab: "Ehson degan sifatni abadiy saodat bil. Kishilik bog'ining ko'ngilga yoqar daraxti ehsondir. Barcha maqbul sifatlar va holatlar ehsonga qarashlidir, bu sifat va holatlarni u o'z ichiga olgan hamda shuning o'zida voqeadir. U barcha ezguliklarni o'zida to'plagan va barcha yaxshiliklar haqiqatdan unga tegishlidir" [Alisher Navoiy. "Mahbubul qulub". Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 14-jild. –T.: 1998]

Navoiyning fikricha, yaxshilikni o'ziga maqsad qilib olgan odamlar saxiy va himmatli bo'ladi. "Saxiylik kishilar bog'ining hosildor daraxtidir, balki u daraxtning shirin mevasidir, odamgarchilik o'lkasining to'lqinli daryosi, balki u to'lqinli daryoning asl gavharidir" [Alisher Navoiy. "Mahbubul qulub". Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 14-jild. –T.: 1998]

Navoiy odamlarga saxiylikni xalqqa, davlatga faqat mol-mulk bilan emas, balki o'zidagi aql va bilim yordamida ularga ma'naviy ko'mak ham berishi kerakligini aytadi. Shoir saxiylik himmatli bo'lish bilan bog'liq ekanini uqtirib shunday deydi: "Saxiylik odamning odobidir, himmat uning joni, himmat dunyoga yuz ming kushoyish bo'lar, himmatsiz kishi er sendek emas, jonsiz badanli kishi tirik emas" [<https://www.bukhari.uz/23263>. Abdumannatov A. Alisher Navoiyning insonparvarlik g'oyalaridan ta'lim tizimida foydalanish maqolasi. 05/08/2022]

Navoiy komil insonga xos xislatlar tavoze, ishq, vafo, saxovat himmat, muruvvat, ilm, kamtarlik kabi fazilatlar ekanini aytadi. "Qanoat – bu buloqdir, suvini olgan bilan qurimaydi, xazinadir. Naqdini sochgan bilan kamaymaydi, ekinzordir, urug'i lazzat va shafqat mevasini beradi; daraxtdir, shoxi tortinchoqlik va hurmat mevasini yetkazadi", deb ifodalaydi. "Sabr achchiqdir, ammo u foyda beruvchi, qattiqdir, ammo zararni daf etuvchi. Sabr shodliklar kalitidir va bandlarni ochqichdir. Achchiq so'zli nasihatiday tabiat undan olinadi, lekin zaminida maqsad hosil bo'ladi. Badxo'r dori beruvchi tabibday kasal undan qiynaladi, ammo so'ngida sog'liq yuz beradi". [Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami, 7-tom "Xamsa", "Xayratul abror". –T.: Fan. 1991]

Alisher Navoiyning fikricha, har bir inson xalqiga xizmat qilishi va foyda keltirishi kerak. O'z manfaatini xalq manfaatidan yuqori qo'ymasligi lozim.

Alisher Navoiyning asarlari ichida "Arba'in" (Qirq hadis to'plami) nomli arab, turk tillarida yozilgan asari ham mavjud. Bu asar aslida Abdurahmon Jomiyning fors tilida yozilgan nazmiy asari bo'lib uni hazrat Navoiy turk tiliga tarjima qilganligi keltirilgan. O'rta asrlarda ijod qilgan ko'pgina olim, fozil va mutafakkirlarning ilmiy meroslariga e'tibor qaratadigan bo'lsak ularning aksarlari qirq hadisni jamlab, unga o'z tillarida nazmiy, nasriy sharhlar yozganligi an'anasini ko'ramiz. Demak, Alisher Navoiy ham bu ananani davom ettirib, bu asarni arab tilidan, o'zi mustaqil nazmiy sharhini yaratgan deyishimiz ham mumkin bo'ladi.

Mazkur asarda, Alisher Navoiy odob-axloq, haqiqiy diniy e'tiqod, ilm, kasb-korga bo'lgan mehr-muhabbat va odamiylik fazilatlariga ega bo'lgan komil insonni shakllantirishga chaqiruvchi qirqta hadisni turk tilidagi nazmiy bayonini yaratgan.

Quyida mazkur asarda keltirilgan ba'zi hadislar va ularga bitilgan Navoiyning turkiy nazmini tahlil etamiz.

Mo'min ermasdur, ulki imondin
Ro'zgorida yuz safo ko'rgay,
Toki qardoshig'a ravo ko'rmas
Har nakim o'ziga ravo ko'rgay

Alisher Navoiy mazkur hadisning umumiy mazmuniga e'tibor qaratib unga badiiy talqin bergan. Ya'ni, hadisdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad insonlarning bir-birlari bilan doimiy mehr oqibat, xayr-saxovatda bo'lib, o'zlariga lozim topgan narsalardan birodariga ham ravo ko'rishligi haqiqiy mo'minlik, komillik sifati ekanligini nazmiy ifodalab bergan. [<https://termiziy.uz/uz/news/1098>. Sh.X.Umarov. Alishyer Navoiy asarlarida islomiy ma'rifat maqolasi. 08.02.2023]

Ko'p yillar Navoiy hayoti va ijodi bilan shug'ullanayotgan xorijlik mutaxassislar uchun ham yangi tadqiqotlarni yaratishga juda katta rag'bat berdi. Ular Alisher Navoiyni "Dunyoni ma'naviy tanazzuldan qutqara oladigan mutafakkir" deya ta'riflashadi.

Xulosa va takliflar:

Birinchidan, Navoiy asarlari yosh avlodning ma'naviy kamol topishida beqiyos katta ahamiyatga ega, *ikkinchidan*, Navoiyning asarlarida ota-ona, ustoz, yoshi ulug'larni hurmat qilish ilm-ma'rifatni egallash, yaxshi axloq egasi bo'lish, yomonlik va yomonlardan uzoq bo'lish singari masalalar qalamga olinganligi bugungi yosh avlod tarbiyasida juda muhimdir, *uchinchidan*, Navoiy asarlarini qanchalik ko'p o'rganilsa, inson ma'naviyati shunchalik yuksalib boradi, *to'rtinchidan*, Navoiy asarlarini o'rganilishi natijasida insonda yaxshilikka rag'bat ortadi.

Zero, Navoiyni anglashda haqiqiy ma'rifat va ma'naviyat bor. Allomaning asarlari mazmuniga islom dinining asosiy manbasi bo'lgan oyat va hadislar singdirilgan. Bu haqiqiy ma'rifat va hikmat bo'lib, undan manfaat olish har bir shaxs uchun muhim va hayoti zarurat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. Qozog'istonda Alisher Navoiy haykalining ochilish marosimida so'zlagan nutqidan. 2024 yil 8 avgust.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami, 7-tom "Xamsa", "Xayratul abror". –T.: Sano-standart, 2018.
3. Alisher Navoiy. "Mahbubul qulub". Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. 14-jild. –T.: Yangi asr avlodi. 2019.
4. <http://oyina>. Komil inson maqolasi. 03.07.2023.
5. <https://termiziy.uz/uz/news/1098>. Sh.X.Umarov. Alishyer Navoiy asarlarida islomiy ma'rifat maqolasi. 08.02.2023.
6. <https://www.bukhari.uz/23263>. Abdumannatov A. Alisher Navoiyning insonparvarlik g'oyalaridan ta'lim tizimida foydalanish maqolasi. 05/08/2022.